

Ilha Solteira, 20 de outubro de 2024.

Carta de Recomendação

Conheci o Sr. Afonso Willian Nunes quando fui docente no curso de graduação em Resistência dos Materiais II, onde Afonso teve um desempenho excepcional e se destacou como um aluno diferenciado. Posteriormente, descobri que ele não apenas era o melhor aluno de sua turma de ingresso, mas também o melhor entre mais de 400 estudantes matriculados no curso de Engenharia Mecânica da UNESP.

Iniciei a orientação de Afonso em um projeto de Iniciação Científica com bolsa FAPESP, apresentando-lhe um tema desafiador no qual sempre tive interesse, mas nunca encontrei um aluno com a competência e o nível de abstração necessários para desenvolvê-lo. Afonso aceitou o desafio de maneira brilhante e avançou de forma muito acelerada, culminando em sua proposta de mestrado, também com bolsa FAPESP, e posteriormente na conversão para doutorado direto, dada sua excelência acadêmica.

Durante o período em que trabalhei com Afonso, observei diversas características que o tornam um profissional excepcional e altamente competente. Não foi surpresa que ele tenha criado e desenvolvido um trabalho original, com uma base teórica extremamente exigente. Suas qualidades demonstravam claramente sua capacidade. Afonso é organizado, responsável e mantém sempre a calma, o que lhe permite atingir um alto nível de abstração matemática.

Portanto, recomendo Afonso para qualquer posição de pesquisador, ciente de que ele não apenas corresponderá às expectativas, mas também trará contribuições teóricas profundas e de impacto significativo.

Atenciosamente,

Samuel da Silva
Professor Associado